

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის
საქართველოს ეთნოლოგიის განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

მასალები საქართველოს ეთნოლოგიისათვის 5 (31)

5 (31)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ინსტიტუტის საქართველოს ეთნოლოგიის
განყოფილება

მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის

V (31)

თბილისი
2024

რედაქტორი: დოქტ. ქეთევან ხუციშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რედაქოლეგია: დოქტ. ნინო მინდაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. გიორგი ჭეიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი), დოქტ. ნინო აბაკელია (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), დოქტ. ქეროლ ფუშე (ედინბურგის უნივერსიტეტი), დოქტ. სუზანე ფელინგსი (ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტი), დოქტ. ვალერი ვაშაკიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

რეცენზენტები: დოქტ. **ქეთევან ალავერდაშვილი** (თსუ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი)

დოქტ. **მირა მარკოვა** (წმ. კლიმენტ ოპრიდელის სახ. სოფიის უნივერსიტეტი)

კრებული “მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის” (მსე) განკუთვნილია დარგის სპეციალისტებისა და ეთნოლოგია-ანთროპოლოგიის თემატიკით დაინტერესებული საზოგადოების ფართო წრისთვის.

დაიბეჭდა:

ISSN 2667-9582

გამომცემლობა „**უნივერსალი**“, 2023

თბილისი, 0186, ა. ჯორჯიაშვილის ქ. №24, ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversali@gmail.com

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology
Department of Ethnology of Georgia

MATERIALS FOR GEORGIAN ETHNOGRAPHY

V (31)

Tbilisi
2024

Editor: Dr. Ketevan Khutsishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology)

Editorial Board: Dr. Nino Mindadze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Nino Abakelia (Ilia State University), Dr. Giorgi Cheishvili (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology), Dr. Carole Faucher (The University of Edinburgh), Dr. Susanne Fehlings (Goethe University Frankfurt), Dr. Valeri Vashakidze (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Institute of History and Ethnology).

Reviewers:

Dr. **Ketevan Alaverdashvili** (TSU Institute of Ethnology/Anthropology)

Dr. **Mira Markova** (Sofia University St. Kliment Ohridski)

The collection "Materials for Georgian Ethnography" (MSE) is intended for specialists in the field and a wide circle of society interested in ethnology-anthropology.

Published by
ISSN 2667-9582

Publishing House "UNIVERSAL", 2024

4,A. Politkovskaia st., 0186, Tbilisi, Georgia ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversal@gmail.com

შინაარსი
CONTENTS

აბაკელია ნინო9
შავი ზღვა ქართველთა მოთოლოგიურ კოსმოგრაფიასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში
Abakelia Nino
The Black Sea in the Mythological Cosmography and Everyday Life of the Georgians

ალავერდაშვილი ქეთევანი30
ცენტრალური სალოცავები საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონებში (ხევსურეთი)
Alavrdashvili Ketevan
Central Shrines in the Border Regions of Georgia (Khevsureti)

ბერაია ელენე51
პოსტსაბჭოთა სავაჭრო-ეკონომიკური ტრანსფორმაციები თბილისის მაგალითზე
Beraia Elene
Post-Soviet Trade-Economic Transformations on the Case of Tbilisi

გვიმრაძე თეიმურაზი 80
„პური ჩვენი არსობისა“
Gvimradze Teimuraz
"Our Daily Bread"

გუჯეჯიანი როზეტა95

ქართული ეთნოგრაფიის ისტორიიდან (დimitრი ბაქრაძე სვანეთის ყოფისა და კულტურის შესახებ)

Gujejiani Rozeta

From the History of Georgian Ethnography (Dimitri Bakradze about the Being and Culture of Svaneti)

ვახტანგაშვილი გიორგი..... 115

შედარების ევრისტიკული მოდელი ანთროპოლოგიაში (ანთროპოლოგ მათეი კანდეას ფრონტალური და ლატერალური შედარების მიხედვით)

Vakhtangashvili Giorgi

A Heuristic Model of Comparison in Anthropology (According to Anthropologist Matei Candea's Frontal and Lateral Comparison)

კიკვიძე ლევან142

სისხლის აღების ადათისა და ხალხური მედიაციის ინსტიტუტის ურთიერთმიმართება (სვანეთი)

Kikvidze Levan

The Correlation of Bloodfeud Custom and the Institute of Folk Mediation (Svaneti)

ლი ჯიანფენგ.....159

საქართველოში ჩინელი მასწავლებლების იდენტობის კონსტრუქციის ანალიზი

Li Jianfeng

Analysis of Identity Construction of Chinese Teachers in Georgia

მინდაძე ნინო..... 180

ტრადიციული ქართული სპორტული კულტურა

Mindadze Nino

Traditional Georgian Sports Culture

ნებიერიძე ლელა.....223

ბუნებათსარგებლობა ხევში (ხევის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით)

Nebieridze Lela

Management of Natural Resources in Khevi (Based on Khevi Ethnographical Data)

ნემსაძე ლილი 230

ხალხური სიმღერების სახეცვლილება

საქართველოს ფარგლებს გარეთ

Nemsadze Lili

The changes of Georgian Songs Outside Georgia

ჩირგაძე ნინო 245

სოციალური ეკოლოგიის ხალხური ტრადიციები (ხევის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით)

Chirgadze Nino

Folk Traditions of Social Ecology (Based on Ethnographic Data of Samtskhe-Javakheti)

ხუციშვილი ქეთევანი 259

რელიგიურობის ტრანსფორმაცია: ტრადიციული
რელიგიური პრატიკის მაგალითები
თანამედროვე საქართველოში

Khutsishvili Ketevan

Transformation of Religiosity: Examples of Traditional
Religious Practice in Contemporary Georgia

ბიორგი ვახტანგაშვილი

შედარების ევრისტიკული მოდელი ანთროპოლოგიაში (ანთროპოლოგ მათეი კანდეას ფრონტალური და ლატერალური შედარების მიხედვით)

როგორც ცნობილია, კომპარატივისტიკა (იგივე შედარება) ანთროპოლოგიის ერთ-ერთ უძველეს თეორიულ და მეთოდოლოგიურ ქვაკუთხედს წარმოადგენს, რომლის შესახებაც უამრავი თეორიული ნაშრომი არსებობს. წარმოდგენილ სტატიაში ანთროპოლოგ მათეი კანდეას მიხედვით, გაანალიზებულია ანთროპოლოგიური შედარების 3 განზომილებიანი მოდელი, რომელიც ლატერალურ და ფრონტალურ შედარებებს აერთიანებს. ნაშრომის ბოლოში, აქ წარმოდგენილი მსჯელობის ფონზე, განხილულია გვიან ვიქტორიანული ეპოქის წარმომადგენელი ერთ-ერთი კლასიკოსის – ედუარდ ბერნეტ ტეილორის შედარების მეთოდი, რომელიც შედარებულია სხვა კლასიკოსი ავტორების (ბრონისლავ მალინოვსკისა და კლიფორდ გირცის) კომპარატივისულ მოდელებთან.

მათეი კანდეამ შედარების (*Comparatio*) უმთავრესი არსი რიტორიკის ისტორიკოსის ფრენსის გოიეს მიერ გაანალიზებულ ანტიკურ ავტორთა, განსაკუთრებით კი ციცერონის გამოსვლებზე დაყრდნობით დაახასიათა, როგორც:

„ფიქსიონი, მდგხადი პიქტიკა, ხომელიც მიმახთულია ოხ ობიექტზე თანადიოუდად ყუხადლების მიქცევის ფაქტზე, მათ შოხის ახსებური მსგავსებებისა და განსხვავებების სისტემატიკაჲ განხიდვის მიზნით“ (Candea 2019, 192).

გოიეს მიერ წარმოდგენილი *Comparatio* კონცეპტუალური და რიტორიკული მექანიზმების ფართო ოჯახს

განეკუთვნება, რომელიც მოიცავს მეტაფორებს, როგორც სწრაფ, ინტუიტიურ ასიმილაციებს, განსხვავებებსა და ანალოგიებს. ამ განმარტების მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ შედარება, ცალკე აღებულ არც ანალოგიებს მოიცავს და არც განსხვავებებს, არამედ ამ ორს, როგორც x -სა და y -ს შორის არსებულ მუდმივ არტიკულაციასა და პარალელებს (Candea 2019, 193; Goyet 2014, 162).

შედარების მეთოდის ამგვარ ფორმულირებას მივყავართ თვისებრივი კვლევისადმი არსებულ ერთ-ერთ თანამედროვე – ევრისტიკულ მიდგომამდე. ევრისტიკა ბერძნული *Heuriskein*-იდან მომდინარეობს და ქართულად შეიძლება ითარგმნოს, როგორც ძიება ან აღმოჩენა. ევრისტიკული მიდგომის ავტორები ამტკიცებენ, რომ ამ ტიპის კვლევა აუცილებლად დაკავშირებული არა მხოლოდ მასალის პასიურ შეგროვებასთან, არამედ მკვლევრის აქტიურ ჩართულობასთან კვლევის პროცესში, რასაც თან სდევს არამხოლოდ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებულ საკითხებთან განზოგადებული დასკვნების გამოტანა, არამედ უშუალოდ ავტორის თვითშეგნებისა და ცოდნის ამაღლებაც. აქედან გამომდინარე, ევრისტიკული მიდგომა აუცილებლად გულისხმობს თვით-ძიებას, თვით-დიალოგსა და თვით-აღმოჩენას, ხოლო საკვლევი შეკითხვა და შესაბამისად შერჩეული მეთოდოლოგია გამომდინარეობს მკვლევრის ინდივიდუალური ცნობიერების, ცოდნისა და შთაგონებიდან. ყოველივე ამის გამო, გარკვეული თვალსაზრისით, ხაზგასმულია შესასწავლი პრობლემის მიმართ ავტობიოგრაფიული კავშირის არსებობის აუცილებლობაც (Moustakas 1990, 6-14).

შედარების ზემოხსენებული მეთოდიც ევრისტიკულია იმ გაგებით, რომ ეფუძნება განსხვავებას ფრონტა-

ლურ და ლატერალურ შედარებებს შორის. კანდეას განმარტებით, ფრონტალური შედარება ემყარება „ჩვენსა“ და „მათ“, როგორც განსხვავებული კულტურული ფონის მქონე პირებს შორის არსებულ განსხვავებულ პერსპექტივებს. ლატერალური შედარება კი მოიცავს შესადარებელი შემთხვევების გვერდიგვერდ მოთავსებასა და ორ შემთხვევას შორის საერთო და განმასხვავებელი თავისებურებების გადმოცემას. აქედან გამომდინარე, ფრონტალური შედარება მკვლევრისა და მისი შესასწავლი გარემოს ურთიერთმიმართების საკითხს მოიცავს (Candea 2018, 198-200), რაც დაკავშირებულია კონკრეტული დროისათვის დამახასიათებელ მთელ რიგ ეთიკურ, ისტორიულ თუ პოლიტიკურ საკითხებთან.

კლასიკური ანთროპოლოგიური თეორიების განხილვის კვალდაკვალ შეგვიძლია შევნიშნოთ, რომ, როგორც წესი, ფრონტალური შედარება განსაკუთრებული სიხისტით გამოირჩევა – ის პირდაპირი და კატეგორიულია, რომელიც, როგორც წესი, შედარებისათვის რელევანტური ცვლადების ანალიზისათვის იზოლირებას მოითხოვს, რაც საბოლოო მიზნის – მეტ-ნაკლებად სიზუსტეზე ორიენტირებული დასკვნების გამოტანისკენაა მიმართული. აქ თავს იჩენს მეთოდოლოგიური პრობლემა – ამგვარი სიზუსტე, თავისი ბუნებით, რაოდენობრივი კვლევისთვისაა დამახასიათებელი, როდესაც რაოდენობრივი კვლევისათვის შედგენილ კითხვარში თითოეულ შეკითხვაზე პასუხი წინასწარაა კოდირებული (წულაძე 2008, 5), ხოლო ეთნოგრაფიულ კვლევაში, რომელიც თვისებრივი კვლევის ნაირსახეობაა, კოდირება და მონაცემთა კატეგორიზაცია ხდება კვლევის დასრულების შემდეგ (წულაძე 2020, 100-101). აქედან გამომდინარე, ანთროპოლოგიური კვლევა, თავისი მეთოდოლოგი-

ური თუ ეპისტემიოლოგიური შინაარსიდან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ საკვლევ გარემოში არსებული კომპლექსური სოციო-კულტურული რეალობის მიმართ მაქსიმალურად ღია იყოს (მკვლევრის აქტიურ ჩართულობასთან ერთად).

ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, კანდეა წარმოადგენს შედარების სამგანზომილებიან სივრცეს, რომლის საწყისი წერტილიც იდენტობაა, რომელიც ფართოვდება სამი მიმართულებით – სხვაობა (I განზომილება), ინტენსიურობა (II განზომილება) და რეფლექსურობა (III განზომილება) (ფიგურა 1.1, Candea 2018, 246).

ამგვარ მოდელში გათვალისწინებულია როგორც ფრონტალური (*ჩვენ და ისინი*), ასევე ლატერალური (*ეს და ის პიობრემა*) შედარების თავისებურებანი და ნაჩვენებია ამ თეორიულ კონცეფციებს შორის არსებული კავშირები. თავდაპირველად, შეგვიძლია მსჯელობა დავიწყოთ კანდეას მიერ გამოყოფილ პირველ ორ განზომილებაზე, რომლებიც განეკუთვნებიან ლატერალური შედარების კონცეფციას, რის შემდეგაც მსჯელობის საგანი გახდება ფრონტალური შედარება და მისი ანთროპოლოგიურ ნაშრომებში გამოყენების კონკრეტული მაგალითები.

თუკი ფრონტალური შედარებისას ანთროპოლოგის პირადი პერსპექტივა შედარების მხოლოდ ერთ-ერთ პირობაა, ლატერალური შედარებისას ანთროპოლოგის პერსპექტივა მთლიანად ამ ჩარჩოს ქვაკუთხედს წარმოადგენს (Candea 2018, 245).

თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ანთროპოლოგიის განვითარებასთან ერთად, მუდმივად იცვლებოდა თეორიული მიმართულებანი, თუმცაღა შედარების ზოგადი თავისებურებანი ანთროპოლოგიური სკოლების

უმეტესობაში უცვლელი რჩებოდა. ანთროპოლოგი მათეი კანდუა მე-19 საუკუნის ტრანსცენდენტალურ ფორმალისტურ ბიოლოგიას, სტრუქტურალიზმს, ინტერპრეტაციასა და მალინოვსკის შედარების მექანიზმებს შორის საერთო არისტოტელესეულ ხედვებს ამჩნევს (Candea 2018, 230-231). კანდუა ამგვარ სამეცნიერო შედარებას სქემატურად წარმოგვიდგენს (იხ. ფიგურა 1.2. (Candea 2018, 235).

ლათერალური შედარების სქემა შედარების ხუთ პუნქტად და შედარების ორ ძირითად მიმართულებად დაყოფილი. ეს მიმართულებებია – შედარება ობიექტებისკენ (მარცხნივ) და კავშირებისკენ (მარჯვნივ). უკიდურესი მარცხენა პუნქტი იღენგობას უკავია, რომელსაც ეიდოსი ანაცვლებს. ცენტრალურ ნაწილში *გხანსფოხმაციებია*, რომელსაც თან სდევს *ღინება* და უკიდურეს მარჯვენა წერტილში მდებარე *ინგენსიუხობა*. კანდუა აქვე განმარტავს, რომ, როგორც წესი, შედარება ამ სქემის შუა წერტილებს მოიცავს და შეუძლებელია უკიდურესი კიდურა წევრების (*იღენგობა* და *ინგენსიუხობა*) სამეცნიერო შედარებისთვის მოხელთება (Candea 2018, 237).

ამ დებულებათა უკეთ დასურათებისთვის, სქემის განხილვა შუა წევრიდან უნდა დაიწყო. როგორც აღინიშნა, შედარების პროცესში ცენტრალური პოზიცია *გხანსფოხმაციას* უკავია, რომლის დროსაც საგანი თავისი თავისაგან განსხვავებული ხდება. ტრანსფორმაციის კვლევა საჭიროებს გარემოებების, მდგომარეობებისა და სტაბილური „ობიექტების“ საწყისი და საბოლოო მდგომარეობების შედარებას. ეს პროცესი გარკვეული ანალოგია – ამ დროს ხომ საგნის საკუთარ თავთან შედარება ხდება, მაგრამ შედარებისას ცვლილების არსებობა განაპირობებს მის მორიგ თავისებურებას – კონ-

გხასტს. შედარების ამგვარი ხედვა, როგორც წესი, ისტორიაში გათვითცნობიერებულ ანთროპოლოგებს აერთიანებს, რომლებიც ცდილობენ პროცესების შესწავლა მათი მომდევნო მდგომარეობებამდე დაყვანით არ შეზღუდონ.

შედარების კურსის ობიექტებისაკენ აღებით, მომდევნო გაჩერების ადგილი ეიფოსია. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ანთროპოლოგი ამ საკმაოდ ფართო მნიშვნელობის კონცეპტს ბერძნული ლიტერატურიდან იღებს, მაგრამ ძირითადად მის პლატონისა და არისტოტელესეულ ვერსიებს ემყარება. პლატონის მიხედვით, ფორმები უნივერსალური ესენციაა (მაგ. სილამაზე, სამართლიანობა, ადამიანობა, ცეცხლი და ა. შ.), რომლის არსიც მუდმივია და მისი გაგება არა აღქმით, არამედ გონებითაა შესაძლებელი. სხვა სიტყვებით, ეიფოსი ერთგვარი მუდმივი ნიმუშია, ხოლო ჩვენს ხილულ სამყაროში არსებული საგნები – მისი იმიტაციები (Mason 2014, 3). რაც შეეხება არისტოტელეს, შემჩნეულია, რომ მის ნაშრომებში ეიფოსს რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს – პირველ რიგში, ინდივიდუალური ფორმების (მაგ. სოკრატეს სული), სახეობების (მაგ. ადამიანი) და ამ სახეობების არსებობის უნივერსალური ფორმისა (რაციონალურობა) (Fine 2013, 45).

ეიფოსის კონცეფციის მიხედვით, განსხვავება სახეობებს შორის აიხსნება არა უშუალოდ შემადგენელი ნაწილების ცვილებით, არამედ არქეტიპულ ფორმასთან მიმართებით მათი მაჩვენებლების სიჭარბისა ან დეფექტის ფაქტით, რასაც მათემატიკოსი და ბიოლოგი დარსი ვენტორზ ტომპსონი არისტოტელეს მთავარი დებულების – სახეობათა შორის „*დამოუკიდებელ ვაჩიან-*

ტთა“ მკაფიოდ განსაზღვრული რაოდენობის არსებობის მთავარ არგუმენტად მიიჩნევდა (Thompson 1917, 726-727).

კანდეას მიხედვით, ანთროპოლოგიაში დამკვიდრებული თანამედროვე სტრუქტურალისტური თუ ინტერპრეტაციული მიდგომები სწორედ ეიფოსის პრინციპით მოქმედებს: ანთროპოლოგი კონკრეტულ საგანს მის იდეალურ ფორმასთან ადარებს, რა დროსაც ობიექტის ცალკეულ გამოვლინებებსა თუ უფრო სიღრმისეული ფორმებს თუ ნიმუშებს, ონტოლოგიური გაგებით – თვით შედარებად ობიექტ-ნივთებს ეძებს (Candea 2018, 236).

მაშინ, როცა შედარების მიმართულება კავშირებისკენაა აღებული, შედარება *ღინების* ფორმას იღებს. ამ დროს, ანალიტიკური პროცესი თავისუფლდება დასაწყისებითა და დასასრულებით, სტაბილური მდგომარეობები იცვლება მუდმივი მდინარებითა და ცვლილებით. ამის მაგალითად მოყვანილია მრავალმხრივი ეთნოგრაფია (Multi-sited ethnography), გენეალოგიები და ისეთი მოძრავი კონცეფციები, როგორებიცაა მაგალითად არჯუნ აპადურაის მიერ წარმოდგენილი ე.წ. პეიზაჟების (Scapes) კონცეფცია (Candea 2018, 236).

მართლაც, კანდეას მიერ ნახსენები აპადურაის თეორია ყურადღებას ამახვილებს თანამედროვე სამყაროში გლობალიზაციისა და კულტურის მიმოცვლის კომპლექსურ და დინამიკურ ბუნებაზე, რომლის გათვალისწინებითაც გლობალური კულტურული დინება 5 განზომილებით ხასიათდება, რომლებიცაა: 1. ეთნოპეიზაჟი (Ethnoscapes) – ხალხის (მიგრანტები, დევნილები, ტურისტები) მუდმივი მიმოცვლა საზღვრებს შორის 2. მედიაპეიზაჟი (Mediascape) ელექტრონული მონყობილობების (ტელევიზია, ფილმები, ახალი მედია) ინფორმაციის მუდმივი მიმოცვლა. 3. ტექნოპეიზაჟი (Technoscapes)

ტექნოლოგიური ინოვაციებისა და ცოდნის გავრცელება.
4. ფინანსური პეიზაჟი (Finanscapes) კაპიტალისა და ფინანსური რესურსების მიმოცვლა და 5. იდეური პეიზაჟი (Ideoscapes) – სხვადასხვა იდეოლოგიების (მათ შორის პოლიტიკური ან რელიგიური) დინება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით (Appadurai 1996, 32-37).

ამდენად, შედარების ამ განზომილებას ჩვენი ყურადღება თანამედროვე ეპოქის მუდმივად ცვალებად და დინამიკურ ბუნებაზე გადააქვს, რომლის გაუთვალისწინებლობაც ჩვენს ნებისმიერ სხვა ეპისტემოლოგიურ მექანიზმს სოციალურ პრაქტიკასთან შეუსაბამობაში მოიყვანდა. ფრონტალურისაგან განსხვავებით, ლატერალური შედარება უფრო მეტადაა მიდრეკილი სოციალურ სინამდვილეში არსებული ნიუანსების ასახვისა და შესადარებელ ფენომენებს შორის არსებული კავშირების, ურთიერთქმედებების, გავლენებისა თუ განსხვავებების წარმოჩენისკენ. კატეგორიული შედარებების თავიდან ასაცილებლად, ლატერალური შედარება ხშირად მოიცავს კონტექსტური ურთიერთქმედებებისა და შედარების რელატიურობის ხაზგასმას, რაც მთავარი მიზნის – კულტურებს შორის არსებული დინამიკისა და კომპლექსურობის გაგების უმთავრესი წინაპირობაა.

რაც შეეხება ლატერალური შედარების მეორე განზომილებას, მასში კანდეამ საპირისპირო პოლუსებზე განათავსა იდენტობა და სხვაობა. მათ შორის კი მოთავსებულია ანალოგია, კომპარატიო და კონსტრასტი (იხ. ფიგურა 1.3. (Candea 2018, 221).

ამ განზომილებას ყველასათვის ნაცნობი თავისებურება ახასიათებს – ის გულისხმობს შედარების მთავარი მიზნის არსის გამოკვეთას – უფრო კონკრეტულად, იმის ჩვენებას თუ რისკენაა ორი საგნისა თუ ფენომენის

შედარება მიმართული: იგივეობისკენ თუ განსხვავებულ თავისებურებების წარმოჩენისკენ.

ამ დიქტომიაზე საუბრის პროცესში კანდეა მკაფიოდ მიუთითებს თანამედროვე ანთროპოლოგიაში დამკვიდრებულ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემაზე – როგორც წესი, ეთნოგრაფიულ ნაშრომთა უმეტესობა მიმართულია ამ ორიდან რომელიმე პოლუსისკენ (როგორც წესი, კანდეას შენიშვნით, ანთროპოლოგთა მთავარი არჩევანი იგივეობაა), მაშინ როდესაც რეალურად ამ სქემის ცენტრში მყოფი კომპარატიო ოპერირებს როგორც მსგავსებების, ასევე განსხვავებების საფუძველზე. იგივეობისაკენ მიმართული კომპარატიო იძენს კონტრასტის ფორმას, ხოლო სხვაობისაკენ მიმართული კომპარატიო კონტრასტია. კანდეა აქაც იმეორებს სხვა განზომილებებში გამოყენებული სქემის მთავარ თავისებურებას – შედარების კიდურა წევრები (ამ შემთხვევაში იდენტობა და სხვაობა) იდეალური კონცეფციებია, რომლებიც რეალურად არ არსებობს და მხოლოდ თეორიული სიცხადის შემოტანის დანიშნულება გააჩნია.

კანდეას შენიშვნით, ანალოგიები და კონტრასტები შედარების შემოკლებულ ფორმებად შეიძლება ჩაითვალოს – ისინი შეიძლება მსჯელობის ლაიტმოტივად, საწყის წერტილად ანდა სპეციფიკური შედარებისთვის საჭირო დატვირთვის მქონე მოცემულობებს წარმოადგენდნენ. აქედან გამომდინარეობს, რომ შედარება სულაც არ უნდა იქნას დაყვანილი ცალსახად კონტრასტზე ანდა ანალოგიების ძიებაზე, რადგანაც, როგორც წესი, ეთნოგრაფიული სინამდვილე არ იძლევა ადამიანთა ცხოვრებისეული რეალობის ამგვარად შემოკლების საშუალებას.

საკითხის კიდევ უფრო სიღრმისეული განხილვისას გამოჩნდება, რომ ანალოგია და კონტრასტი საგნებს

(ფორმებს ანდა ურთიერთობებს) შორის ურთიერთმიმართებებს იკვლევს, ხოლო კომპარატიო ანალოგიებსა და კონტრასტებს შორის ურთიერთმიმართებაა.

ერთ-ერთი თანამედროვე ხედვით, ანალოგია და კონტრასტი კომპარატიოს ზღვრული შემთხვევებია. ანალოგია კომპარატიოს ფორმაა, რომელიც მსგავსების მტკიცებამდეა დაყვანილი, რომელიც განსხვავებასთან კავშირს მხოლოდ იმით ინარჩუნებს, რომ ეხმიანება ორ განსხვავებულ ობიექტს. მიუხედავად ამისა, ის იდენტობის მიმართულებით იხრება.

რაც შეეხება კონტრასტს, ამ შემთხვევაში კომპარატიო დაყვანილია განსხვავების დებულებამდე – მისი არსებობა დამოკიდებულია იმ ფაქტზე, რომ მისი მოქმედებით ხაზგასმულია ორი საგნის ან მოვლენის თანადროულად არსებობის შესაძლებლობა. მიუხედავად ამისა, კონტრასტი „განსხვავებათა განსხვავების“ ჰორიზონტისაკენ მიუთითებს.

კანდეას შენიშვნით, კომპარატიოს დაყვანა ანალოგიების ძიებამდე და, თავის მხრივ, ანალოგიებისა იდენტობის ძიებამდე, ფარგლავს სვლას კონკრეტულიდან ზოგადის მიმართულებით. საპირისპირო გზით სვლისას, კომპარატიოს კონტრასტების არტიკულაციამდე შემცირებით და კონტრასტების სხვადასხვა სამყაროების შექმნის დემონსტრაციამდე დაყვანით, კანდეა მორიგ თეორიულ ნაბიჯებს გამოყოფს, რომლებსაც ჰეტეროლოგიური შედარებით ახასიათებს. (Candea 2018, 220 – 221) ამ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ შედარების განზომილებებზე ვკონცენტრირდებით და მსჯელობის ხაზს არ გადავუხვევთ.

როგორც გამოჩნდა, ლატერალური შედარების ორივე განზომილება კანდეას მიერ წარმოდგენილ მსჯე-

ლობაში იკვლევს შესასწავლი საგნებისა თუ მოვლენების ურთიერთმიმართების კომპლექსურ საკითხს, მათ შორის მსგავსებისა და განსხვავების, ასევე იდენტობასა და ინტენსიურობას შორის არსებულ იმ გარდამავალ საფეხურებს, რომლებიც, როგორც წესი, გამსჭვალავენ ანთროპოლოგიური შედარების სულისკვეთებას. მომდევნო აბზაცში წარმოდგენილია ანთროპოლოგიური შედარების მეთოდის უკანასკნელი სამეცნიერო პრობლემა – თავად ანთროპოლოგი, როგორც სუბიექტი და როგორც კომპარატივისტული მოდელის მორიგი – მესამე განზომილება.

როგორც არაერთხელ აღინიშნა, თანამედროვე ანთროპოლოგიურ დისკურსში (განსაკუთრებით ჰევრისტულ მიდგომაში) განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება უშუალოდ მკვლევრის პიროვნებასა და მისი სუბიექტურობის პოტენციურ გავლენებზე მის მიერ მოპოვებული მონაცემების ემპირიულ თუ ანალიტიკურ თავისებურებებზე. ამ თემაზე შექმნილი საკმაოდ მრავალფეროვანი სამეცნიერო ლიტერატურიდან შეგვიძლია გავიხსენოთ მაიკლ ჰერცფელდის თეზისი, რომლის მიხედვითაც, შედარება და რეფლექსურობა ურთიერთსაპირისპირო მოცემულობებია (Herzfeld 2001).

კანდეას შენიშვნით, ამის მიზეზი ერთგვარ ანთროპოლოგიურ პარადოქსში უნდა ვეძებოთ: მიუხედავად იმისა, რომ ეთნოგრაფიული კვლევა ყოველთვის დიალოგიური პროცესია „მე და შენს“ შორის, უშუალოდ ეთნოგრაფიულ ნაშრომებში დიალოგებს ძალიან იშვიათად თუ შევხვდებით. მეორე პირისადმი მიმართვის ნაცვლად, ანთროპოლოგები გამუდმებით მესამე პირებზე – „მათზე“ საუბრობენ. ეს განსაკუთრებით საგრძნობი ფრონტალურ შედარებების დროსაა, რომელიც მესამე პირები-

სადმი მოწოდებებისგან არა მეორე პირის არსებობით, არამედ პირველი პირის მრავლობითი რიცხვის ფორმაში წარდგენით განსხვავდება. სხვა სიტყვებით, ფრონტალური შედარების მთავარი მახასიათებელი ერთი მკვლევრის პერსპექტივის პირველი პირის მრავლობით ფორმაში წარმოდგენაა, რა დროსაც ანთროპოლოგიურ ნაშრომში მოსაუბრე „მე“ იცვლება „ჩვენ“-ით (Candea 2019, 248).

პირის ნაცვალსახელთა უბრალო ცვლილების ნაცვლად, აქ საქმე გაცილებით ფართო ეპისტემოლოგიურ პრობლემასთან გვაქვს – ვინ წარმოადგენს „ჩვენ“ კატეგორიას ერთი მეცნიერის მიერ შექმნილ ნაშრომში? – ამაზე მარტივი პასუხი ინსტიტუციური გამოცდილების გაგრძელება, კოლექტიურად კონსტრუირებული „მე“-ს კონცეფცია და სამეცნიერო ცოდნის დაგროვება-გადაცემასთან დაკავშირებული სხვა არგუმენტები იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, კანდეა გვთავაზობს კრიტიკულად გადავავლოთ თვალი მე-19 საუკუნის ევოლუციონისტი ავტორის – ედუარდ ბერნეტ ტეილორის ეთნოგრაფიული წერის სტილს და ყურადღება გავამახვილოთ მიხეული შედარების თავისებურებებზე.

ტეილორი ანთროპოლოგიაში ჰენრი ლუი მორგანთან ერთად ევოლუციური სკოლის დამაარსებლად მიიჩნევა. მან დარვინის გავლენით, კულტურის განვითარება გააიგივა ორგანული სამყაროს განვითარებასთან (ჭანტურიშვილი 2005, 94). ტეილორის მაგნუმ ოპუსად მიჩნეული წიგნი *პიჩვედყოფიდი კულტურა* უხვ ეთნოგრაფიულ მასალას ეყრდნობა და ევოლუციონისტური თეორიის ემპირიული მასალით გამყარებასთან ერთად, ადამიანის ბუნებასთან დაკავშირებულ საკმაოდ მნიშვნელოვან დებულებასაც გადმოსცემს – ერთი მხრივ, ტეილორი ამ-

ტკიცებს, რომ კაცობრიობის კულტურის პროგრესი რეალურად თანდათანობითი სრულყოფის მოვლენაა, რადროსაც ყოველი ახალი მოვლენა წინა მოვლენისგან ვითარდება. მეორე მხრივ, ტეილორი ასკვნის, რომ კაცობრიობის ხასიათი და ჩვევები განპირობებულია ერთნაირობით და მოვლენათა მუდმივობით, განვითარების ამგვარი სტადიები კი როგორც დაბალ, ასევე მაღალ განვითარებულ კულტურებს ერთ ჯაჭვად აკავშირებს (ჭანტურიშვილი 1997, 217).

ტეილორისა და ვიქტორიანული ეპოქის სხვა მოაზროვნეების ზოგადი ევოლუციონისტური სქემების უარყოფის მიუხედავად, როგორც გამოჩნდა, ინგლისელი ანთროპოლოგის მიერ წარმოდგენილი კაცობრიობის ერთიანობის იდეა თანამედროვე ანთროპოლოგიის გადმოსახედიდან საკმაოდ პროგრესული ჩანს. გარდა ამ იდეისა, განუხრელად მნიშვნელოვანია კულტურის ტეილორისეული განმარტება, რომლიც მისი ზემოთ ხსენებული წიგნის პირველივე გვერდზე თეზისის სახითაა წარმოდგენილი. ამ განმარტების მიხედვით:

„კულტურა (ან ცივილიზაცია) კომპლექსური მთლიანობაა, რომელიც მოიცავს ცოდნას, ხწმენის სისტემებს, ხედვებებს, მოხარს, ჩვეულებებს და ნებისმიერ სხვა უნახებსა თუ ქცევებს, რომლებსაც ადამიანი, როგორც საზოგადოების წევრი ითვისებს“ (Tylor 1871, 1).

აღსანიშნავია, რომ კულტურის ამგვარ განმარტებას იზიარებდნენ თანამედროვე ანთროპოლოგებიც, მაგალითად კლიფორდ გირცი (ერიკსენი 2018, 4).

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ტეილორის ნაშრომთა მთავარ სულისკვეთებას ლატერალური შედარება წარმოადგენს, რომლის მთავარი ამოცანაც შესადარებელ კულტურათა მის მიერ შედგენილ კლასიფიკატორულ სქე-

მებს შორის მსგავსებებისა და განსხვავებების დანახვაა. ამის მიუხედავად, საჭიროა თვალი გავადევნოთ მისი მსჯელობის სტილს და მასში თვალნათლივ გამოჩნდება ფრონტალური შედარების მკაფიო კონტურები.

ედუარდ ტეილორთან შედარების მეთოდი იწყება ურიცხვი ეთნოგრაფიული მასალის აღრიცხვით, რომლებიც წარმოდგენილია, როგორც „სხვადასხვა ხაღხისათვის დამახასიათებელ ჩვეულებათა ერთგვარი ნაკრები“. ყოველივე ამის მიზეზად ინგლისელი ანთროპოლოგი ერთი შეხედვით კავშირის არ მქონე ჩვეულებებს შორის მოსალოდნელზე უფრო მეტი კავშირის აღმოჩენას ასახელებდა. დედამიწის სხვადასხვა მხარეში ერთმანეთთან კონტაქტის არ მქონე ხალხის ჩვეულებებს შორის მსგავსება ტეილორის ორი მთავარი დებულების 1. ადამიანის გონების უნივერსალური ფუნქციონირების (იგივე ფსიქიკური ერთობის) და 2. ისტორიის ევოლუციონისტური განვითარების არგუმენტებს ამყარებდა. ამდენად, ტეილორი თეორიული უნივერსალიზმისა და ტიპოლოგიური ლატერალური შედარების კლასიკური ნიმუშია.

მიუხედავად ამისა, ტეილორის მეთოდის შესახებ დამკვიდრებულ შეხედულებათა შორის ნაკლებად ექცევა ყურადღება მისი სამეცნიერო არგუმენტაციის შუალედურ საფეხურს. კანდაც მიხედვით, ტეილორი სხვადასხვა კულტურებისათვის დამახასიათებელ ჩვეულებათა კორელაციებიდან პირდაპირ განმარტავდა დასკვნებზე კი არ გადადის, არამედ შედარების სამ საფეხურიან მოდელს მიჰყვება: პირველი საფეხური სხვადასხვა ჩვეულებებს შორის საერთო მიზეზებით განპირობებული კავშირების იდენტიფიცირებაა. მეორე საფეხურზე ტეილორი ამ საერთო მიზეზების სპეკულაციურ ახსნას ცდილობდა, რომლებიც უკანასკნელ, მესამე საფეხურზე,

შემდგომი შედარებისთვის უნდა შემოწმდნენ (Candea 2018, 251).

თუკი ტეილორის მიერ წარმოდგენილი ეთნოგრაფიული მასალის ანალიზს შევხედავთ, როგორც დასავლური კულტურისათვის უცხო ჩვეულებებისა და ყოფის მქონე სხვადასხვა ეთნოსების გაცნობის მცდელობას, გამოჩნდება, რომ ინგლისელი ანთროპოლოგი თავის ნაშრომში მხოლოდ თავისი ფართო ევოლუციონისტური თეორიის ფაქტობრივი მტკიცებულებებით გამყარებას არ ცდილობს. თავის ერთ-ერთ მეთოდოლოგიურ სტატიაში ტეილორი აღნიშნავს, რომ წლების განმავლობაში მოპოვებული და დახარისხებული მასალის გადახედვისას გაიაზრა, რომ ის მუდმივად ირჩევდა „ბახბახოსული ეტიკეტისათვის დამახასიათებელ უცნაუხ და კომიკუხ ჩვეულებებს, მაგ. ქმჩისა და ცოდის ნათესავეებს შოჩის ახსებულ უმძახობის ინსტიტუტს,⁹ ხომღის ძხოსაც ისინი ახათუ ეთმანეთთან საუბახის, ახამედ ეთმანეთის სახედების ხსენებასაც კი ეჩიღებოდნენ“ (Tylor 1889, 246).

ამის შემდეგ ტეილორი კანდეას მიერ ხსენებულ სამ საფეხურიან პროცედურას იწყებს: ჩვეულების აღწერას მოსდევს მისი სპეკულაციური ახსნა – ტეილორი აღნიშნავს, რომ აღნიშნული ჩვეულება ცივილიზებული ევროპული ტრადიციის უფრო ხისტი და პირდაპირი ვარიანტია უნდა იყოს, რადგანაც ფაქტია ქმრისთვის მისი ცოლის ახლო ნათესავეები სრულიად უცხო ადამიანები არიან და აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია ერთმანეთს უცხოებივით რომ ეპყრობიან. ამდენად, ტეილორი ამ ფაქტს ცივილიზაციის ყველა ეტაპზე ადამიანის გონების ერთნაირად ფუნქციონირებას უკავშირებს, რა დრო-

⁹ ტერმინი ემყარება ქართულ ეთნოლოგიურ სკოლაში დამკვიდრებულ ინსტიტუციურ ტრადიციას.

საც ჩვენ მხოლოდ ვვარაუდობთ დაშვებას (ქმრის უცხოოდ წარმოდგენას) და ამ პროცესის ერთ სიტყვაში კონდენსირებას ვახდენთ (Tylor 1889, 247-248).

აქ აღსანიშნავია, რომ ტეილორს ადამიანის გონის უნივერსალური ფუნქციონირების შესწავლა სურდა, რის გამოც ხალხებს შორის არსებულ ჩვეულებათა კორელაციების ნაცვლად (რაც ლათერალური შედარების გარკვეულ ასპექტებს მოითხოვს), მას „მათ და ჩვენ“ შორის სპეკულატიური ფრონტალური შედარებაც უწევს, კანდეას სიტყვებით ერთგვარი ეპისტემოლოგიური ხიდის აგება, რომელიც განსხვავებების არსებობის პირობებში, მსგავსებების შექმნას გახდის შესაძლებელს (Candea 2018, 253). ამ გზით, ავტორი ანალიზისას ითვალისწინებს მისი მკითხველის მოლოდინებსა და იმ ისტორიულ ეპოქას, რომლის კონტექსტშიც იქმნება მისი ეთნოგრაფიული ნაშრომი.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ევოლუციონისტური თეორიის უარყოფასთან ერთად, ტეილორის პროექტი ერთი შეხედვით დავინწყებას მიეცა. მიუხედავად ამისა, მის საკმაოდ მკაფიო მონახაზებს ვხვდებით სხვა კლასიკოსი ანთროპოლოგების ნაშრომებში.

შეგვიძლია გავიხსენოთ კლიფორდ გირცის ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგიის კლასიკურ ტექსტად მიჩნეული „ღჩმა თამაში: მამღების ჩხუბი კუნძუდ ბადიზე“, რომელსაც ამერიკელი ანთროპოლოგი დასავლური საზოგადოებისათვის ერთი შეხედვით უცნაური ჩვეულების – მამღების ჩხუბის აღწერთ იწყებს. თავდაპირველად ის დეტალურად ყვება ბალინელი მამაკაცების ყოველდღიურ ყოფაში რამხელა ადგილს იკავებს საბრძოლო მამღების მომზადება და განვრთნა, რა სახის კულტურული და სოციალური დანიშნულება გააჩნია მამღების ჩხუბს, როგორ ხსნის ეს ჩვეულება საზოგადოების სოციალურ სტრუქტურას და აყალიბებს საკმაოდ კომ-

პლექსური ფსონების სისტემას. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში კი გირცი აღნიშნავს, რომ ამ ჩვეულებას ისეთივე ღირებულება გააჩნია ბალელებისთვის, როგორც ჩარლზ დიკენსსა და უილიამ შექსპირს დასავლური საზოგადოებისათვის (Geertz 1973, 291).

მალინოვსკი „დასავლეთ წყნაჩი ოკეანის“ მესამე თავში (კუდას მახასიათებლები) კულას, როგორც გაცვლითი სისტემის და ტრობიარდისა და მეზობელი კუნძულების მცხოვრებთა შორის ურთიერთობების შენარჩუნების ინსტიტუტის აღწერის შემდეგ, მკითხველს ექვსწლიანი ეთნოგრაფიული კვლევის შემდეგ, ევროპაში დაბრუნებისას ედინბურგის მუზეუმში სტუმრობას უყვება, რა დროსაც კულას ნივთებს სამეფო ძვირფასეულობას ადარებს და იქვე განმარტავს, რომ კულას ნივთების ურთიერთგაცვლის გასააზრებლად საჭიროა უცნობს ნაცნობი გზებით მივუღგეთ და კულას მსგავსი ფუნქციისა და დანიშნულების ნივთები ჩვენს საკუთარ კულტურაშიც ვეძებოთ (Malinowski 2002, 168-169).

როგორც გამოჩნდა, ინტერპრეტაციის გარკვეული დონე გამოკვეთილი პოზიტივისტური მიდგომის მქონე ანთროპოლოგის – ედუარდ ტეილორის ნააზრევშიც ჩანს. მისი და ყველა ზემოთ მოყვანილი ანთროპოლოგის უმთავრეს მეთოდოლოგიურ არგუმენტს წარმოადგენს ჩვენი და მთხრობელთა პერსპექტივების მკაფიოდ გამიჯვნა და რეალობის სხვების თვალთ დანახვის აუცილებლობა. თავის მხრივ, მკვლევრისა და მის მთხრობელთა ურთიერთმიმართების საკითხიც საკმაოდ მრავალგვარი ფორმებით ხასიათდება. ამის საილუსტრაციოდ კანდეამ შეიმუშავა ფრონტალური შედარების მორიგი სქემა, რომელიც შემუშავებულია „ჩვენსა“ და „მათ“

შორის არსებული ანალოგიებისა და კონტრასტების გარკვეული კომბინაციებით.

ამ სქემაში, მარცხიდან მარჯვნივ, განლაგებულია ფრონტალური შედარების ხუთი ძირითადი ფორმა, ესენია: 1. ტელეპათია, 2. გამიჯვნა (სატირა), 3. ფრონტალური შედარება, 4. სატირა (გამიჯვნა) და 5. სოლიფსიზმი. (ფიგურა 1.4, Candea 2018, 267).

ისევე, როგორც წინა შემთხვევაში, პირველი და ბოლო წევრები ერთგვარი ფორმალური, იდეალური კონცეპტებია, რომლებიც რეალურ სამყაროში არ არსებობს. ტელეპათიაში ავტორი ჩვენ ჯგუფის მიერ სხვის იდეალურად გაგებას, სხვისი ცოდნისა და გამოცდილებების პირდაპირ, ვერბალური კომუნიკაციის გარეშე წვდომას გულისხმობს. ეს კონცეფცია აუფერულებს საზღვრებს ჩვენ და მათ ჯგუფს შორის. რაც შეეხება მის საპირისპირო სოლიფსიზმს – ეს კონცეფცია წარმოადგენს ცნობილ ფილოსოფიურ რადიკალურ სკეპტიციზმს, რომლის მიხედვითაც „მათი“ (მთხრობელების) ნებისმიერი სახით გაგება წარმოუდგენელია, შესაბამისად ერთადერთი ვალიდური პერსპექტივა რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში ანთროპოლოგს გააჩნდეს, მხოლოდ მისი საკუთარია. სოლიფსიზმი ჩვენ და მათ შორის გადაულახავი კომუნიკაციური ბარიერის არსებობას აღიარებს. სხვა სიტყვებით, ტელეპათია იგივეობაა, ხოლო სოლიფსიზმი იზოლაცია.

ბუნებრივია, რომ ვერც ერთი და ვერც მეორე კონცეფცია გახდება ანთროპოლოგიური დებატების მთავარი საგანი, რადგანაც სხვა ადამიანის უსიტყვოდ, მეტა-ემპათიური გაგებისა და, ამის საპირისპიროდ, მისი საერთოდ ვერ გაგების იდეები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ანთროპოლოგიის ნებისმიერ თეორიულ თუ

მეთოდოლოგიურ მიდგომასთან. ამდენად, ინტერესის ობიექტი ხდება ამ სქემის მე-2 წევრი, რომელიც ჩვენ ჯგუფისთვის ნაცნობის განვრცობასა და უცხოს „გაშინა-უჩებას“ გულისხმობს. ამგვარი მიდგომა ანთროპოლოგს მჭიდროდ აკავშირებს თავის აუდიტორიასთან, რასაც ლოგიკურად თან სდევს სხვისი, როგორც უცხოს სახეც-ვლილი, ჩვენი ჯგუფის შეხედულებებსა და მოლოდინებს მორგებული მოცემულობის გადმოცემა. აგრეთვე, სხვისი იერარქიულ სტრუქტურებში მოქცევა და ჩვენი ინტერესებისადმი მორჩილება. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ პარადიგმაში კანდეა აერთიანებდა კოლონიზაციის სამსახურში მდგომ ანთროპოლოგიას, რომლის მთავარი მიზანიც უცხოსა და ჩვენ შორის სატირული განსხვავებების წარმოჩენაა, რაც ხშირად ხასიათდება უცხოს სასაცილოდ, უცნაურად ანდა ამაზრზენად წარმოჩენით. ბუნებრივია, რომ სატირა უარყოფს „სხვათა“ ჯგუფის მსოფლმხედველობის ადეკვატურად გაგებასა და გადმოცემას.

რაც შეეხება ამ სქემის შუა წევრ – ფრონტალურ შედარებას, მისი მთავარი მახასიათებელი მკვლევრის, როგორც სუბიექტის მიერ სხვასთან პირდაპირი კავშირის შექმნაა თუმცაღა ისე, რომ კავშირის განყვეტის გარეშე ნარჩუნდება მკვლევარსა და მთხრობელს შორის არსებული განსხვავებანი. ფრონტალური შედარება ერთგვარი მსგავსებებისა და განსხვავებების კომბინაციაა, რომელიც ხელს უწყობს ტელეპათიისა და სოლიფსიზმის, იგივეობისა და იზოლაციონიზმის ზომიერ თანა-არსებობას. ფრონტალური შედარების მთავარი წინაპირობა სხვისი გაგებაა, თუმცაღა საზღვრები „ჩვენსა და მათ“ შორის ხელუხლებელი რჩება.

მე-4 წევრი სოლიფსიზმთან დაახლოებული სატი-

რას, რომელიც ამ სქემის მე-2 წევრისაგან განსხვავებით, არ ცდილობს „სხვის,“ როგორც უცხოა და მიუწვდომლის წარმოჩენას. ამის ნაცვლად სატირა (გამიჯვნა) თავიდან ბოლომდე თვით რეფლექსურია – ის მიდრეკილია საკუთარი თავისა და საზოგადოების წინააღმდეგობრივი ბუნების წარმოჩენისკენ. კანდეა ამ კატეგორიაში აერთიანებს თანამედროვე ანთროპოლოგიური წერის სტილს, რომელიც კრიტიკისა და იუმორის რთულ ურთიერთკავშირს მოიცავს. მისი მთავარი მახასიათებელი არა აბსურდულობის სხვაზე პროექცია (ამ სქემის მე-2 წევრი), არამედ იმ გზების აღიარებაა, რომლებიც „ჩემსა“ და „სხვის“ წინააღმდეგობრივ ანდა კომიკურ ქცევებს განაპირობებენ.

კანდეა ხაზს უსვამს, რომ ტელიორის პროექტი, რომელიც ევოლუციონისტური მიდგომის კვალდაკვალ ჩვენ და მათ ჯგუფებს შორის განსხვავებების წარმოჩენას ცდილობდა, ატარებდა გარკვეულ სატირულ ჩრდილსაც, რომლის მთავარი მიზანიც უცხო ნაცნობად წარმოჩენის გზით, ნაცნობის გაუცხოება იყო (Candea 2018, 268). სწორედ ამის გამო, ედუარდ ტელიორის ნაშრომებში ვხვდებით როგორც ჩვეულებათა ლატერალური შედარების, ასევე „სხვისი“, როგორც იმ პერიოდინდელი წარმოდგენით, „პიმიტივიზმი“ კულტურის „ჩვენ“ ჯგუფისათვის წარდგენის მცდელობას.

როგორც ვნახეთ, კანდეას სამ განზომილებიან მოდელში კომპარატივისტული მიდგომის ცენტრალურ ადგილს იდენტობა იკავებს, რომელიც სამ განზომილებაში ფართოვდება ინტენსიურობის, უცხოობისა და სოლიფსიზმის მიმართულებით. ამგვარ სქემას, სხვა ყველაფერთან ერთად, კანდეას აზრით, აუცილებლად მივყავართ ანთროპოლოგიური ეთიკის მთავარ საკითხთან.

ჯემს ლეიდლოუზე დაყრდნობით, კანდეა ამტკიცებს, რომ ანთროპოლოგიის ეთიკური მხარე არა სხვისი ჩვენ ჯგუფისთვის გაშინაურებას, მისგან გამიჯვნას, სატირულად ანდა პროექციად წარმოდგენას, არამედ გარკვეულ პედაგოგიური პროცესს უნდა წარმოადგენდეს, რა დროსაც ჩვენ შეგვეძლება სხვებისაგან სწავლა (Laidlaw 2014, 30-31).

ამდენად, მათეი კანდეას მიერ წარმოდგენილი შედარების ევრისტიკული მოდელი თანამედროვე ანთროპოლოგიაში გვთავაზობს შედარების მრავალფეროვან მოდელებს შორის არსებულ ძირითად განსხვავებებსა და მსგავსებებს. კანდეას მიერ გამოყოფილი ლატერალური და ფრონტალური შედარების მოდელები და ფორმები (იდენტურობა, განსხვავება და რეფლექსურობა) ანთროპოლოგს შესასწავლი გარემოს ნიუანსური და გამართული გამოცემის საშუალებას აძლევს. როგორც აღინიშნა, მნიშვნელოვანია კვლევის პროცესში წარმოჩენილ იქნას ის მსგავსებანი, რაც არსებობს მკვლევარსა და მის შესასწავლ გარემოს შორის (როგორც ეს ტეილორის კაცობრიობის ფსიქიკური ერთობის კონცეფციაში ვნახეთ), თუმცაღა ყურადღება უნდა მიექცეს არსებით განსხვავებებსაც. შედარების პროცესი აუცილებლად მოითხოვს რეფლექსურობის გათვალისწინებას – ამ დაშვებით, ანთროპოლოგი, როგორც სუბიექტი არ არის ნეიტრალური დამკვიდრებელი. მას გააჩნია საკუთარი შეხედულებანი და განცდები, რომლებიც ხშირად დიდ გავლენას ახდენს ეთნოგრაფიული წერის სტილსა თუ ანალიზზე. შესაბამისად, ანთროპოლოგიური შედარება გაცილებით ვალიდური შინაარსისა იქნება, როდესაც მასში გათვალისწინებულია როგორც მკვლევრისა და საკვლევი გარემოს ურთიერთმიმართების კომპლექ-

სური პრობლემა, ასევე შესასწავლი საკითხების ნიუანსური და სიღრმისეული განხილვა, რაც კანდეას „შეუძლებელ მეთოდს“ ანთროპოლოგიური შედარებისთვის მოსახერხებელ პროექტად აქცევს.

ფიგურა 1.1. შედარების სივრცე (Candea, 2018: 246).

ფიგურა 1.2. იდეატობა და ინტენსიურობა (Candea, 2018: 235).

ფიგურა 1.3. იდენტობა და სხვაობა (Candea, 2018: 221).

ფიგურა 1.4. ფრონტალური შედარება ტელეპათიასა და სოლიფსიზმს შორის (Candea, 2018: 267).

დამონმებული ლიტერატურა

- ერიკსენი, ტ. ჰ. (2018)**, მცირე ადგილები, ვრცელი საკითხები. შესავალი სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში, მეოთხე გამომცემლობა, მთარგმნელები: ლია დავითაძე, რუსლან ბარამიძე, საქართველოს მაცნე
- ნულაძე, ლ. (2018)**, რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თბილისი
- ნულაძე, ლ. (2020)** სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
- ჭანტურიშვილი, ს. (1997)**, ეთნოლოგიის ქრესტომათია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი
- Appadurai, A. (1996)**, *Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization, Public worlds*, ტომი 1, University of Minnesota Press.

- Candea, M. (2018)**, *Comparison in Anthropology, Impossible Method*, Cambridge University Press.
- Geertz, C. (1973)**, *The Interpretation of Cultures, Selected Essays* by Clifford Geertz, BasicBooks.
- Goyet, F. (2014)**, *Comparison, წიგნიდან: Dictionary of untranslatable: a philosophical lexicon*, რედ. B. Cassin, E. Apter, J. Lezra, M. Wood, 159-164. Princeton University Press.
- Fine, G. (2013)** "Plato and Aristotle on Form and Substance." *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 29 (1983): 23–47. <https://doi.org/10.1017/S0068673500004478>.
- Herzfeld, M. (2001)**, *Performing comparisons, ethnography, globetrotting, and the spaces of social knowledge*, *Journal of Anthropological Research*, ტომი 57, N3, გვ. 259-276.
- Laidlaw, J. (2014)**, *The Subject of Virtue: An Anthropology of ethics and freedom*, Cambridge University Press.
- Mason A.S. (2014)**, *Plato*, Routledge, Taylor & Francis Group (პირველი გამოცემა 2010).
- Malinowski, B. (2002)**, *Argonauts of the Western Pacific, An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*, Routledge. პირველი გამოცემა, Routledge & Kegan Paul Ltd, 1922.
- Moustakas, C. (1990)**, *Heuristic Research, Design, Methodology and Applications*, Sage Publications.
- Thompson, D. W. (1917)**, *On Growth and Form*, Cambridge University Press, (ხელმისაწვდომია <https://www.gutenberg.org/files/55264/55264-h/55264-h.htm#p719>).
- Tylor, E. B. (1871)**, *Primitive Culture, researches into the development of mythology, philosophy, art, and custom*, ტომი 1, London: John Murray.
- Tylor, E. B. (1889)**, *On a Method of Investigating the Development of Institutions: Applied to Laws of Marriage and Descent*, *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, ტომი 18, გვ. 245-272.

Giorgi Vakhtangashvili

A heuristic model of comparison in anthropology (according to anthropologist Matei Candea's frontal and lateral comparison)

The presented article discusses one of the main theoretical and methodological cornerstones characteristics of all anthropological schools – the method of comparison. The comparativist approach in anthropology originates from the evolutionist school. At this time, Western researchers were interested in the search for similarities and differences among different cultures, although, as a rule, the comparison of the two subjects was made according to an unconscious conceptual apparatus.

The purpose of the article is to clarify and classify the established comparativist approaches in anthropology. From the recent literature on this topic, it is worth noting the "*impossible method*" proposed by anthropologist Matei Candea. Despite the existence of comparison as a fundamental methodological aspect, the complexity of social phenomena, the complexity of social representation, the inability to reduce socio-cultural reality to simple comparable variables, there are a number of problems with ethical or political content. Given the presence of other difficulties, comparisons in anthropology seem at first sight to be beyond the realm of possibility.

Due to the existence of a complex network of these problems, it is impossible to have a single method of comparison that would solve all the above-mentioned problems at the same time. Therefore, it is precisely the

difficulties of such theoretical and methodological content that make comparison a valuable and dynamic tool that is constantly self-developing adaptive to new challenges.

The basic comparison model presented by Candea consists of frontal and lateral parts. Such comparativist approaches have been presented by Candea in the three-dimensional space of comparison. At the outset, it should be noted that, for Candea, comparison is a sustained practice that aims to draw attention to two objects simultaneously in order to systematically discuss similarities and differences. At the same time, the anthropological comparison is heuristic in its nature, because it is necessary to have a certain autobiographical connection of the anthropologist to the problem to be studied.

The first dimension of lateral comparison is developed by separating the two opposite objects of comparison, namely objects and conjunctions. The sequence of Candea's five-point comparison scheme is: *Identity*, *Eidos*, *Transformations*, *Flow*, and *Intensity*. In this scheme, *Identity* and *Intensity* are ideal forms that, unlike *Eidos* and *Flow*, do not occur in actual existence. In *Eidos*, Candea brought together models in modern and especially structuralist theory that compare the object according to its conformity to its ideal form. As for *Flow*, it refers to the ever-changing nature of social reality, as exemplified in the article by Arjun Appadurai's concept of „*Scapes*“. The 2nd dimension of lateral comparison is characterized by the same scheme, which consists of *Identity*, *Analogy*, *Comparison*, *Contrast* and *Alterity*. Here, too, the first and last members are ideal concepts, and *Analogy* and *Contrast* exist according to what

constitutes the purpose of anthropological comparison—the search for connections or differences between subjects.

A frontal comparison can be called an *Us vs. Them* comparison. This one of the oldest anthropological approaches to comparison, on the one hand, refers to the relationship between the researcher, his cultural background and, on the other hand, the environment under study, at which time, according to modern anthropological criticism, such problems as ethnocentrism, colonialism or any kind of simple reductionism and theoretical universalism appear. Frontal comparison attempts to answer who represents the "We" group presented by the author in ethnographic literature, for which Candea returns to Edward Taylor's style of comparison. Despite the stated goal – a lateral comparison of different cultural elements – with Taylor, we find an attempt to build an epistemological bridge between the "Us" and "Them", during which Taylor tried to speculatively explain the cultural peculiarities of the "savage" peoples to the Western readers of the time. It is worth noting that Bronislaw Malinowski used a similar approach to *Kula*, and Clifford Geertz approach to the description of cockfights.

Thus, the frontal comparison here also takes the form of a five-member scheme, which are arranged according to the degree of mutual understanding between the researcher and the interlocutors, from high to low: *Telepathy*, *Ejection (satire)*, *Frontal comparison*, *Satire (Ejection)* and *Solipsism*. Frontal comparison through the maintenance of similarities and differences is an approach to anthropology that takes into account the similarities and differences between the researcher and the narrator.

დამკაბადონებელი
ნანა დუმბაძე

დიზაინერი
ირაკლი უშვერიძე

გამომცემლობა „უნივერსალი“

თბილისი, 0186, ა. ჰოლიტაოვსკაიას №4. ☎: 5(99) 17 22 30; 5(99) 33 52 02
E-mail: universal505@ymail.com; gamomcemlobauniversali@gmail.com

